

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI O'QUVCHILARDA PERSEPTIV QOBILIYATNI RIVOJLANTIRISHGA O'RGATISH

Tursunboyeva Kamola Ilxomjon qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti 2-bosqich tayanch doktoranti

Email:kamola.tursunboyeva@mail.ru

Tel:+998916717124

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15172118>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatish metodikasi, perseptiv qobiliyat, uning mazmum mohiyati, qobiliyat haqida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Perseptiv qobiliyat, qobiliyat, qobiliyat turlari, kommunikativ qobiliyat, zamonaviy ta'lim.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЦЕПТИВНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ

Камола Турсунбаева – дочь Ильхомжона

Андижанский государственный педагогический институт,
базовый докторант 2 степени.

Абстрактный. В статье рассматривается методика подготовки будущих учителей начальной школы к развитию перцептивных способностей учащихся, а также перцептивные способности, их содержание и возможности.

Ключевые слова. Перцептивная способность, способность, типы способностей, коммуникативная способность, современное образование.

TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO DEVELOP PERCEPTUAL ABILITIES IN STUDENTS

Kamola Tursunbayeva Ilkhomjon's daughter

Andijan State Pedagogical Institute 2nd stage basic doctoral student.

Annotation. This article discusses the methodology for training future primary school teachers to develop perceptual abilities in students, perceptual abilities, their content, and abilities.

Keywords. Perceptual abilities, abilities, types of abilities, communicative abilities, modern education.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 8-oktyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da bo'lajak mutaxassislarini tayyorlashga alohida to'xtalib o'tilgan¹. Shu o'rinda mamlakatimizda demokratik islohotlarni kengaytirish hamda oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish konsepsiyasida keltirib o'tilgan asosiy vazifalardan kelib chiqib bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda jahon ta'lim standartlari, zamonaviy o'qitish metodikasidan

¹ Sh.Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 8-oktyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.

xabardorlik darajasini oshirish, o'quvchilarda muhim shaxsiy sifatlarni tarkib toptirishga o'rgatish metodikasini ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida amalga oshirish metodikasini takomillash belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatish bugungi ta'lim jarayonida juda dolzarb masala hisoblanadi. Perseptiv qobiliyat – bu bolaning atrof-muhitni idrok etish, axborotni sezgi organlari orqali qabul qilish va uni anglash qobiliyatidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu jarayon ayniqsa muhim, chunki ularning kognitiv rivojlanishi, tafakkur shakllanishi va o'qish jarayoniga moslashuvi aynan idrok qilish qobiliyatiga bog'liq.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchilar o'quvchilarning perseptiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikalarini bilishi va ularni amaliyotda qo'llay olishi lozim. Buning uchun bo'lajak o'qituvchilarni turli ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda vizual, eshitish, kinestetik va multisensor yondashuvlar orqali ta'lim berishga o'rgatish kerak. Chunki har bir o'quvchining idrok qilish uslubi har xil bo'lib, o'qituvchi ularni aniqlay olishi va mos metodlarni tanlashi lozim.

Shuningdek, perseptiv qobiliyatni rivojlantirish bolalarning muloqotga kirishish, o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish, muhitga moslashish va mustaqil fikrlash qobiliyatlariga ham ta'sir qiladi. Shu bois bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida ushbu jihatga alohida e'tibor qaratish lozim. Mazkur mavzu bo'yicha chuqur metodik bilim va amaliy ko'nikmalar o'qituvchi faoliyatining samaradorligini oshiradi hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan pedagoglar o'z ustida muntazam ishlashi bugungi zamonning talabidir. Pedagogikda o'qituvchi qobiliyatining cheklangan turlari yo'q. Pedagogik qobiliyat turlari fanning, jamiyatning rivojlanishiga qarab ko'payib va o'zgarib turishi mumkin. Falsafada qobiliyat uzoq vaqtgacha "O'zgarimas irsiyat" nasldan - naslga o'tuvchi jarayon sifatida talqin etilgan. Olimlarning uzoq yillar olib borgan ilmiy-tadqiqotlari va kuzatishlari natijasida pedagogik qobiliyatning quyidagi asosiy sifatlari ajratib ko'rsatilgan²:

1-rasm. Pedagogik qobiliyat va uning asosiy xususiyatlari

1. O'z kasbiga muhabbat, o'quvchilarni seva olishi.
2. Mutaxassislik fanini mukammal bilishi, unga qiziqishi.

² Davletshin M. G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. - T.: O'zbekiston, 1999. - 29 b.

3. Pedagogik taktga (odob va go'zallikka) ega bo'lish.
4. Bolalar jamoasiga singib keta olish.
5. O'z mehnatiga ijodiy yondashish.
6. Javobgarlikni his etish.
7. Tarbiyaviy bilimlarni egallaganligi.

Pedagogik qobiliyatlar faqat pedagogik faoliyatning samarali bo'lishini va shart-sharoitini ifodalamasdan, balki ko'p jihatdan muvaffaqiyatli ishlashning natijasi hamdir. Pedagogik qobiliyatda o'qituvchining o'zaro fikr almashinuvi bilan bog'liq xususiyatlari asosiy rol o'ynaydi. Quyidagi pedagogik qobiliyatning asosiy xususiyatlari o'qituvchining yuksak pedagogik-psixologik bilimlari natijasida doimiy shaklanib boradi:

2-rasm. Pedagogik qobiliyatning asosiy xususiyatlari

Kommunikativ qobiliyat – o'qituvchining pedagogik jamoa va ota onalar, mahalla ahli bilan bo'ladigan o'zaro muloqotida, ularning ruhiy holatlarini tushunish va ularga hamdard bo'lish. Muloqotga kirishishida pok ko'ngillilik. O'qituvchi bunda psixologik bilimlarga ega bo'lishi, muomala madaniyatini muntazam o'zida shakllantirib borishi lozim³.

Perseptiv qobiliyat – tashqi olamni va muhitni sezish, idrok etish, ya'ni kuzatuvchanlik muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining shijoati natijasida rivojlanadi, takomillashadi.

Xulosa. Perseptiv qobiliyat o'quvchilarning atrof-muhitni sezish, idrok etish va tushunish qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar, o'z navbatida, o'quvchilarning perseptiv qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalarini, vizual, eshitish, kinestetik va multisensor yondashuvlarni o'rganishlari va amaliyotda qo'llay olishlari lozim. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga, balki ularning muloqotga kirishish, mustaqil fikrlash va o'qish-yozish ko'nikmalarini shakllantirishga ham ta'sir qiladi. Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik malakasini oshirish, ularga perseptiv qobiliyatni rivojlantirish metodikalarini o'rgatish, ta'lim jarayonida muvaffaqiyatni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu metodik yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini yanada mustahkamlash, pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatga erishishlariga

³ Sultonova G. A. Pedagogik mahorat. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005. - 149-b.

yordam beradi va zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarni to'laqonli rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Sh.Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 8-oktiyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
2. Davletshin M. G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. - T.: O'zbekiston, 1999. - 29 b.
3. Sultonova G. A. Pedagogik mahorat. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005. - 149-b.
4. Omonov H.T. Pedagogik texnologiyalar pedagogik mahorat. -Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. -232b
5. Xoliqov A. Pedagogik mahurat. -Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011. -60b
6. Gibson, J. J. (1966). The Senses Considered as Perceptual Systems. Boston: Houghton Mifflin.

INNOVATIVE
ACADEMY